

ISSN: 2181-4031

DOI Journal 10.56017/2181-4031

JOFS

7-СОН

ИЮЛЬ, 2023

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

IMFAKTOR

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 7-СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-7

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-7

ТОШКЕНТ – 2023

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

№ 7 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4031-2023-7>

Бош муҳаррир:

Тураев Б. – фалсафа фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Расулова Д. – иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Таҳририят аъзолари:

Кенжабаев А. – иқтисодиёт фанлари доктори, профессор

Расулова Д. – иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Саттаров О. – иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Исҳоқов М. – тарих фанлари доктори, профессор

Абдуҳалимов Б. – тарих фанлари доктори, профессор

Каримов Б. – тарих фанлари номзоди, доцент

Мадумаров Т. – юридик фанлар доктори, профессор

Қодиров Б. – юридик фанлар доктори, доцент

Қиличев Х. – юридик фанлари бўйича фалсафа доктори

Баҳодиров Р. – фалсафа фанлари доктори, профессор

Саифназаров И. – фалсафа фанлари доктори, профессор

Идиоров У. – сиёсий фанлар доктори, профессор

Абдуллаев Н. – сиёсий фанлар номзоди, доцент

Сатторов А. – сиёсий фанлар номзоди, доцент

Умаров А. – социология фанлари доктори, профессор

Матибаев Т. – социология фанлари доктори, профессор

Каюмов К. – социология фанлари бўйича фалсафа доктори

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-ўй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

Тарих фанлари

ОБЛОБЕРДИЕВ Жасурбек Косим угли

Самаркандский государственный университет им. Шарофа Рашидова

Магистрант 2 курса

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8176541>

КАРАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ЦАРСКОЙ ВЛАСТИ И ВИДЫ ПРИМЕНЯЕМЫХ НАКАЗАНИЙ В ТУРКЕСТАНЕ В КОНЦЕ XIX - НАЧАЛЕ XX ВВ

АННОТАЦИЯ

Статья посвящена карательным органам царской власти и видам применяемых наказаний в Туркестанском генерал-губернаторстве в конце XIX начале XX веков. После образования Туркестанского генерал-губернаторства Российская империя не уничтожила полностью существующую судебную систему на территории. Так как авторитет ислама среди местного населения был высок, то царское правительство выбрало путь постепенного реформирования судебной системы и переориентации населения на имперскую судебную систему за счет смягчения видов наказаний. Кроме того, в статье мы попытались сравнить виды наказаний в двух разных судебных системах, которые появились в стране после судебной реформы. В этой статье мы постарались осветить эти вопросы.

Ключевые слова: Туркестанское генерал-губернаторство, кази, ссылка в Сибирь, казнь, наказание плетью, каторжные работы, шариат, тюремное заключение.

OBLOBERDIYEV Jasurbek Kosim ugli

2nd year master's student of

Samarkand State University named after Sharaf Rashidov

PUNITIVE ORGANS OF THE TSARIST GOVERNMENT AND TYPES OF PUNISHMENTS USED IN TURKESTAN IN THE LATE XIX - EARLY XX CENTURIES

ANNOTATION

The article is devoted to the punitive organs of the tsarist government and the types of punishments applied in the Turkestan Governor-General in the late XIX- early XX centuries. After the formation of the Turkestan Governor-General, the Russian Empire did not completely destroy the existing judicial system in the territory. Since the authority of Islam among the local population was high, the tsarist government chose the path of gradual reform of the judicial system and reorientation of the population to the imperial judicial system by mitigating the types of punishments. In this article we have tried to highlight these issues.

Keywords: Turkestan governor-General, kazi, exile to Siberia, execution, whipping, hard labor, sharia, imprisonment.

OBLOBERDIYEV Jasurbek Qosim o'g'li
Sharof Rashidov nomidagi Samarqand Davlat universiteti
2-kurs magistranti

XIX ASR OXIRI - XX ASR BOSHLARIDA TURKISTONDA QIROL HOKIMIYATINING JAZO ORGANLARI VA QO'LLANILADIGAN JAZO TURLARI

ANNOTATSIYA

Maqola XIX asr oxiri XX asr boshlarida Turkiston general-gubernatorligida imperator hokimiyatining jazo organlariga va qo'llaniladigan jazo turlariga bag'ishlangan. Turkiston general-gubernatorligi tashkil etilgandan so'ng, Rossiya imperiyasi hududda mavjud bo'lgan sud tizimini butunlay yo'q qilmadi. Mahalliy aholi orasida islomning obro'si yuqori bo'lganligi sababli, shoh hukumati sud tizimini bosqichma-bosqich isloh qilish va jazo turlarini yumshatish orqali aholini imperatorlik sud tizimiga yo'naltirish yo'lini tanladi. Bundan tashqari maqolada o'lkada sud islohotlaridan so'ng paydo bo'lgan ikki xil sud tizimidagi jazo turlarini taqqoslashga harakat qildik. Ushbu maqolada biz ushbu savollarni yoritishga harakat qildik.

Kalit so'zlar: Turkiston general-gubernatorligi, qozi, Sibirga surgun qilish, qatl qilish, qamchi bilan jazolash, og'ir mehnat, shariat, qamoq.

В этой статье мы рассмотрим основные направления проводимых царским правительством в Туркестане реформ судебной системы и проделанную ими работу. актуальность статьи заключается в том, чтобы дать объективную оценку периоду, отказавшись от устаревших стереотипов, которые существуют в настоящее время об этом периоде, и выявить недостатки и достижения существовавших в то время казыйских судей и общеимперской судебной системы.

С учреждением Туркестанского генерал-губернатора в июле 1867 года и проведением административной реформы судебное учреждение было преобразовано. В соответствии с предварительным "Положением об управлении Семиреченской и Сырдарьинской областями Туркестанского генерал-губернатора" территория области была разделена на судебные районы, в каждом из которых население избирало кази сроком на три года. Суд казиев был заменен Народным судом, а должность Кази-Каляна был упразднен.

В соответствии с новым законодательством, наряду с народными судами в регионе были также учреждены общеимперские суды, которые выполняли роль высшей инстанции в регионе. Их полномочия были распространены на коренное население Туркестана в связи с серьезными уголовными преступлениями и преступлениями против российского правительства и государства. В 1886 году произошла очередная реорганизация административно-судебной системы Туркестана, которая, с одной стороны, значительно расширила полномочия шариатских судов в соответствии с новым "Положением об управлении Туркестанским краем". Они получили право разрешать различные акты и юридические сделки между жителями, наказывать осужденных к лишению свободы на срок до 1,5 лет и право требовать высылки обвиняемых и места жительства после отбытия наказания перед администрацией. Съезды Казиева больше не имели права обжаловать второстепенные решения.

С другой стороны юрисдикция местных жителей в Верховном земельном суде возросла. Интеграционные процессы породили множество вопросов, анализ которых с точки зрения мусульманского права больше не соответствует реалиям дня. Юрисдикция шариатских судов в конечном итоге все больше склонялась к решению экономических и бытовых проблем жителей, в связи с чем суды кази сохраняли свою жизнеспособность.

Однако многие положения нового регламента не были продуманы и носили противоречивый характер. Главным из них, как считали многие современники, было поспешное отделение судебной власти в регионе от административной, несмотря на то, что по мусульманскому законодательству власть была неделима.

Передача всей судебной власти в Туркестане Министерству юстиции и их независимость от российского правительства в регионе привели к тому, что суды Казиева стали своего рода "делом само по себе". Из-за бесконтрольности в них процветали коррупция и коррумпированность, а избирательные компании сопровождалась грязными махинациями. В год выборов резко осложнилась криминальная ситуация, возросла социальная напряженность, которая нередко перерастала в открытые столкновения между сторонниками и противниками кандидата на должность судьи.

Учрежденные в крае, после принятия "Положения об управлении Туркестанским краем" в 1886 году, народные суды были наделены правом применять в виде наказания заключение под стражу на срок не свыше 1-1,5 лет и денежные взыскания до 3000 рублей [1, С.18].

Кроме того, положение представляло "народному" суду право разрешать подсудные ему дела и на основании обычаев и нравов населения. Тем самым, в "народных" судах применение норм шариата сделалось не обязательным. Это ещё больше усилило почву для произвола, так как поставило решение дела в зависимости от личного усмотрения судьи, а оно подкупалось за деньги, а вместе с тем положение неимущего в суде отягощалось.

По всем делам о преступлениях, подсудных народному суду, сторонам предоставлялось право прекращать дело примирением. В случаях непримирения народный судья налагал наказание.

Приведение в исполнение решений народного суда возлагалось на волостные управления и сельских старшин под наблюдением уездного начальника. Уездный начальник имел право приостановить исполнение приговора и направить дело к прокурору для опротестования в областной суд. А жалобу по решению народного суда, уездный начальник представлял на рассмотрение съезду народных судей.

В свою очередь, по сведениям Н.С. Лыкошина съезд народных судей рассматривал дела формально и очень редко отменял приговоры или решения народных судей.

Так, в 1905 году из 15410 решений, вынесенных народными судами Туркестанского края, съездами было отменено всего лишь 370 или 2,4%; в 1906 году из 14704 решений - 394 или 2,7%; в 1907 году из 13367 решений - 391 или 2,9% [2, С.8].

В Туркестане полицейскими полномочиями были наделены все чины местной администрации от генерал-губернатора до волостного управления. Генерал-губернатор располагал широкими полномочиями "принимать все меры, какие он признавал полезными и неотложно необходимыми по местным условиям" [3, С.45], также имел право высылать из края в Сибирь "вредных по политической принадлежности" лиц на срок до пяти лет и передавать их в случае сопротивления военному суду. Военно-судные комиссии, которым были подсудны дела, связанные с ограничением прав, дела об убийствах должностных лиц, грабежах, разбоях, особо тяжкие преступления, совершенные русским населением, дела между русскими и представителями коренных народностей, при рассмотрении дел руководствовались "Сводом военных постановлений". Судьба, судившегося в этих судах целиком зависела от воли военных чиновников [4, С.126].

Лица, "избранные из органов государственного самоуправления", назначались на должности окружной полиции, которые должны были как выполнять требования полиции, так и самостоятельно принимать первичные меры по охране порядка.

Все окружные судьи и следователи должны были прилагать к заполненным ими следственным делам специальные статистические листы, в которых обязательно указывались краткие сведения: о характере преступления, личности преступника (возраст, семейное положение, национальность), а также мотивы преступления. Эта информация была передана в Статистический комитет Ташкента, который действовал при канцелярии генерал-губернатора Туркестана

В целом при наложении тех или иных взысканий или установлении наказаний колониальной судебной администрацией очень часто допускалось превышение власти. Широко трактовалась возможность осуждения "за ослушание", "за грубость", "за непочтение", "за неисполнение распоряжений" и т.д.

Казийские суды Бухарского, Хивинского ханств и Туркестанского края свои решения принимали на основе следующих шариатских сочинений:

Адаб-ул-Казы, в котором содержится трактат об обязанностях казия, составленный учеником Абу Ханифа Абу-Юнусом, багдадским казием;

Адаб-ул Муфтии - трактат об обязанностях муфтия;

Амлямгири или Фатаха алямгири. Это сочинение предстает собой сборник решений, состоит из шести томов. Первоначально сборник был составлен на арабском языке в Индии по велению Могола, прозванного "Алямгир", затем был переведен по велению ученой и даровитой дочери индийского государя поэтессы Зебунусо Бегум, отличавшейся образованностью в вопросах веры и шариата. Сборник Алямгира является очень распространенным в мусульманском мире и содержит в себе полный курс мусульманского законоведения;

Аль-Бурджани-Мухтасори викая - составляет краткое толкование норм шариата. Этот сборник весьма распространен среди казиев Средней Азии и является почти основным источником, на основе которого они выносят свои решения;

Бахр-уль Манафи (море пользований) - содержит многочисленные религиозно-эстетические советы. Автором этого сочинения является бухарский муфтий Нияз Мухаммед (1800 г.), в сборнике содержатся указания для казиев при отправлении ими своих обязанностей. Сборник написан в Бухаре;

Аль - Хидоя - самый распространенный источник среди казиев Туркестана, Бухары и Хивы. Оно было написано шейхом Бурханиддин аль Маргилони, родившимся в Маргелане в 530 г. хижры (1152 г) [5, С.100].

Приведем сопоставление наказаний за преступление и проступки по шариату (гунохи - калям и гунохи - хурд), с постановлениями законов Российского Уложения о наказаниях.

Если человек умышленно убивает своего отца, деда, мать или бабушку, он приговаривается к смертной казни, а имущество отца конфискуется (Указ 1449 предусматривает принудительный труд без ограничения срока).

Если отец или мать, дедушка или бабушка признаны виновными в умышленном убийстве, виновный не понесет наказания, но должен будет заплатить 2000 рублей (налог на кровь родственников или ближайших родственников убитого) и лишиться наследства, переданного потерпевшим (В соответствии со статьей 1451 Уголовного кодекса наказание заключается в лишении свободы на неопределенный срок.).

В случае других умышленных убийств наказанием для виновных является смерть, за исключением тех, которые совершаются с использованием ненужного оружия. (Статьи 1452-1459 Уголовного кодекса предусматривают наказание в виде 20 лет каторжных работ до ссылки в Сибирь) [6, С.203].

За непреднамеренное убийство преступник должен заплатить только плату за кровь (дият). Для мужчин дият установлен шариатом в размере 2000 рублей или 100 лакхов, а женщинам выплачивается половина этой суммы. Размер диджата зависит от кади, а срок выплаты составляет три года. Книги: Бахрул-Мунафиг, Алам-Гири, Казах-хан (в соответствии с указом 1476 года случайное убийство не карается). Если человек калечит своего противника в бою, а жертва не может работать, обвиняемый должен обеспечить ему уход до восстановления его здоровья и выплатить штраф в соответствии с поврежденной частью тела, и в любом случае преступник должен быть наказан отрезанием части тела в дополнение к своей заработной плате. Книги: Джавагирул-Футво, Бахрул-Мунафиг и Мухтарул-Футво. (предусмотрено наказание от шести лет принудительных работ до тюремного заключения в соответствии с Постановлением 1477-1496).

За растрату и незаконное присвоение, а также умышленное хищение чужого имущества преступник наказывается и несет ответственность только перед жертвой. Книга: "Бахлул Мануфиг" и "Алам-Гири". (Статья 177 Уголовного кодекса о мировом суде предусматривает лишение свободы на срок до 300 рублей и до года за растрату и растрату; статья 1681 Уголовного кодекса предусматривает высшую меру наказания - ссылку в Сибирь; за кражу фруктов штраф составляет 10 рублей (статья 145).

За общую кражу, кражу, совершенную путем грабежа, кражу из кубрика и другие кражи на сумму более двух рублей преступник был приговорен к конфискации в размере 10 рублей (статья 145). Впервые он был наказан ожогами правой руки (яд Кутчи), во второй раз - ожогами левой ноги (Кутчи-радждл) и нанесением побоев в грудь, в третий раз - 100 ударами телесных наказаний или арестом на срок от трех месяцев до одного года. Если каждый получит более двух рублей после распределения украденного, то такое же наказание будет применено ко всем, кто был причастен к краже.

Шаригат также предписывает правителю наказывать безоружных воров, осужденных за кражу в третий раз, смертной казнью. Книги: Мухтасар-Виктория, Джамуль-Рамуль, Бахрульская мануфактура, Худ. (в соответствии со ст. 1644-1664 "Уголовного кодекса" максимальное наказание - ссылка в отдаленное место в Сибири). За попытку ограбления, если попытка по какой-либо причине не удалась, преступник наказывается не более чем 100 ударами и дальнейшим лишением свободы до раскаяния. Книга: Джамуль-Рамуль [7, С. 34].

Если грабеж или разбой в поле или доме совершен полностью, с половиной добычи, и каждый приносит более двух рублей, преступника бьют плетью по правой руке и левой ноге. Кроме того, если преступник совершает еще одно ограбление, грабеж или убийство во время ограбления, даже если он этого не совершал, он может быть приговорен к смертной казни. Опубликовано Хидоя, Сараджиа и Мухитом Буркани. (Статьи 1627-1643 Уголовного кодекса предусматривают тюремное заключение за кражу со взломом и проникновение и до 12 лет за грабеж).

Если человек не несет ответственности за свое преступление, но известен общественности как вор или соучастник грязного деяния или преступления, шариат призывает мутахама или известного преступника и приказывает властям изгнать его из общины, даже если он наказан пожизненно без установленного законом наказания. Книга: Хдуд, Бархул - это Манофиг.

В случае умышленного разрушения внутренней территории или имущества виновный обязан выплатить потерпевшему только заработную плату. Книга: Аламгири, (статьи 1606-1615 Уголовного кодекса, предусматривают лишение свободы на срок до 12 лет).

Ложные показания и ложные клятвы побуждают грешника к покаянию (статьи 236-240 Постановления предусматривают 10 лет принудительных работ в качестве наказания за ложную клятву, в зависимости от конкретного случая).

Однако следует добавить, что шариат не предусматривает наказания за преступления и проступки, совершенные несовершеннолетними, то есть мужчинами в возрасте до 12 лет и женщинами в возрасте до 9 лет. Исламское право гласит, что уголовное право принадлежит родителям, которые обязаны заплатить за любое преступление, даже за убийство, чтобы удовлетворить жертву.

Такой сбор взимается с имущества правонарушителя, когда он достигает совершеннолетия и приобретает свою собственность. (Статья 10 Несовершеннолетние в возрасте до 10 лет не подлежат наказанию, а несовершеннолетние в возрасте до 17 лет подлежат наказанию в половинном размере [8, С.102].

Кази, который решает вопрос о наказании за преступление в соответствии с шариатом (книга: Кази Хан, Алам Гири), исходит из той же мотивации, что и человек высокого уровня, и судит с точки зрения обвиняемого, и он осознает свое преступление, особенно в суде. Тюремное заключение представляет собой такое же суровое наказание, как и наказание, налагаемое на общее сословие в соответствии с уровнями, установленными повозкой.

При определении наказания следует проводить различие между хазией и высшими классами, где люди низводятся до уровня аморальных людей. Багруль-Манофиг и Шальх-Канц (статья 14 Судебной книги, в которой, среди прочего, определенный уровень высокого или низкого социального статуса рассматривается как обстоятельство, способствующее совершению преступления).

В заключении, реорганизация судебной системы в Туркестане в конце XIX - начале XX вв., привела к созданию судебных учреждений на краевом, областном и уездном уровнях. Несмотря на отделение судов от администрации, колониальная власть находила способы давления на суды и влияния на принятие ими тех или иных решений.

В частности, общеимперские суды, Ташкентская судебная палата и военные суды служили социальным оружием борьбы против национально-освободительных идей реформаторских движений в Туркестане. В целом, приведенный сравнительный анализ судебной системы дает обзор об установленных шариатом и введенных царской Россией системы мер наказаний. Как видно из описанного, некоторые нововведения отличались более облегченностью наказания, и в какой-то мере соответствовали гуманистическим целям.

Несмотря на то, что реформа народного суда у оседлых и кочевых туземцев, была направлена на положительное желание, чтобы этот суд, с полными задатками суда скорого и правого - суда вполне удовлетворяющего туземцев, - получил правильную, положительную организацию, главное, возможно правильный ответ по вопросу: какими законоположениями ему следует руководствоваться не получил своевременного распространения. Так как, царская администрация была в этом менее заинтересована.

ИҚТИБОСЛАР/СНОСКИ/REFERENCES

1. Положение об управлении Туркестанским краем. - Спб, 1886. Ст. 37. С. 18
2. Отчет К.К. Палена. Народные суды Туркестана. - Спб.: Б. И., 1910. С. 8.
3. Абдурахимова Н., Рустамова Г. Колониальная система власти в Туркестане во второй половине XIX - первой четверти XX вв. - Ташкент: Университет, 1999. С. 45.
4. Наливкин В. П. Туземцы раньше и теперь. - Ташкент, 1914. С. 126.
5. Муллаев М. Происхождение и реакционная сущность шариата. - Душанбе: Ирфон, 1967. С. 100
6. Исхаков Ф. Национальная политика царизма в Туркестане (1867- 1917гг.). - Ташкент.: Фан, 1997. - 203 с.
7. Караш хан оглы Иомуд хан Местный суд в Закаспийской области (народный суд). Историко-критический очерк. Финляндия, 1914. - Ташкент, 1922. С. 34.
8. Лыкошин Н. С. Пол жизни в Туркестане. - Спб, 1916. - 102 с.

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 7-СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-7

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-7

«Фундаментал тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz